

ФАКТОРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ(АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА) УЧАЩИХСЯ НЕОФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ ОБУЧЕНИЯ

Д.Эсиргапова

Самаркандский государственный университет ветеринарной медицины, животноводства и биотехнологии преподаватель кафедры иностранных языков

Аннотация. Инновационные интернет средства обучения, а именно, веб-квесты, в методико-педагогическом процессе подготовки будущих учителей к владению английским языком не являются инновационными, представляют собой взаимосвязь всех методических рекомендаций в результате использования Интернета.

Ключевые слова: компиляция и анализ информации; презентация конечного результата; определение конечного результата.

Анализируя опыт обучения английскому языку студентов нефилологических направлений образования, мы пришли к выводу, что при организации коллективной работы студентов между ними возникает новая форма взаимодействия. Данная новая форма позволяет совершенствовать их речь, коммуникативность, мышление. Кроме того, в результате работы в малых группах развивается процесс интерактивного обучения на основе консультирования неуспевающих студентов успевающими.

Социально-психологические черты личности, успешно формируемые с помощью совместной деятельности, могут быть соотнесены с требованиями к личности педагога. Педагогический опыт показывает, что коллективная работа стимулирует формирование этих черт и способностей в гораздо большей мере, чем традиционные фронтальные формы.

Любой тематический материал целесообразно представить в виде ситуации, в которой проявляются интеллектуальный уровень, умение осуществлять речевую деятельность, а также личностные качества. Коммуникативный метод основан на учете личностных характеристик, и благодаря ему создаются условия для реального общения, в процессе которого формируются взаимоотношения участников коммуникации. Таким образом, коммуникативные умения обучающихся развиваются путем их вовлечения в решение широкого круга значимых реальных задач, успешное решение которых обеспечивает прочное овладение речевыми умениями и их использование обучающимися в условиях реального общения.

Интерактивный метод реализуется на основе технологии развития критического мышления, приемы которого можно интегрировать в формат технологии веб-квест на любом его этапе. Успешность применения данных методов в целях активизации речевой, познавательной и исследовательской работы будущих учителей нами представлена в таблице методов, направленных на организацию речевой деятельности и развиваемых с их помощью компетенций в процессе совершенствования речевых умений студентов нефилологических направлений образования в контексте их социокультурной компетентности.

Большое преимущество технологии веб-квест заключается в том, что она несет в себе коммуникативную направленность, которая дает эффективную возможность для развития речи, усвоения новых слов на английском языке. При формировании грамматических умений преподавателю, прежде всего, необходимо: определить грамматический минимум (активный и рецептивный) с исходным уровнем развития речевых умений будущих учителей; прогнозировать объективные трудности его изучения студентами нефилологических направлений образования с более низкой языковой подготовкой; обозначить интеграцию лингвистических разделов английского: лексики и фонетики, необходимых для развития речевой деятельности студентов нефилологических направлений образования, а также для учета грамматических категорий, которые отсутствуют в родном языке. Эффективность фонетических навыков в значительной мере определяет успех в овладении навыками устной речи. Так, например, неправильно выученное или произносимое слово, неправильно поставленное ударение может помешать восприятию и пониманию иноязычной речи на слух, в частности, при выполнении такого задания, как аудирование. Наиболее эффективным в формировании фонетических навыков является выработка у студентов нефилологических направлений образования ассоциативного мышления, направленного на умение услышанный звук ассоциировать с образом, знаком, схемой для эффективного его усвоения как с точки зрения с фонетической стороны, т.е. правильное произношение, так и с морфологической стороны – знание грамматических понятий и явлений; - лексический аспект - освоение этимологии слова. Контроль усвоенного материала производится с помощью чтения аутентичных текстов, путем решения фонетических и морфологических тестов. Опираясь на положения Государственного образовательного стандарта РУз, мы выяснили, что по завершении курса бакалавриата выпускник должен обладать следующими знаниями профильного цикла:

1) овладеть основными лингвострановедческими компетенциями (на уровне не ниже А2);

2) научиться применять полученные знания в процессе: теоретической и практической работы с оригинальной страноведческой деловой, политической, профессиональной литературой; понимать иноязычную устную и письменную речь; осуществлять поиск и обработку новой информации;

3) применять эти знания и навыки в профессиональной деятельности.

Вышесказанное позволило нам отобрать учебно-обучающий материал, который необходимо усвоить студентам нефилологических направлений образования.

Следовательно, наша задача – объединить эти два блока и интегрировать в обучение с помощью технологии веб-квест с целью развития у студентов нефилологических направлений образования профессиональных компетенций и обеспечить совершенствование у них речевых умений в контексте социокультурной компетентности.

Список использованной литературы:

1. Ахметова Л.Р. Преемственность обучения письменной английской речи на продвинутом этапе языкового вуза (бакалавриат и магистратура) 13.00.05 - Методика обучения общественно-гуманитарным наукам (английский язык): Автореф. ... канд. пед. наук. – Ташкент, 2011. – С. 12-13.

2. Виноградова О.С. Формирование иноязычной коммуникативной компетенции с использованием проблемных методов обучения ИЯ на продвинутом этапе специализированного вуза (на примере английского языка): дис. ... канд. пед. наук: - Москва, 2003. - 330 с.

3. Грицков Д.М. Сысоев П.В., Евстигнеев М.Н. Подготовка педагогических кадров к разработке авторских Интернет-ресурсов по иностранному языку // Материалы XII Междунар. науч.-практ. конф. - выставки. ТГУ им. Г.Р. Державина. 2008. - С. 33–35.

4. Павлова Л.П. Исследование влияния игровой учебной деятельности на формирование межкультурной компетенции студентов вуза: На материале иностранного языка: Дис ... канд. пед. наук: - Ставрополь, 2014. –176с.

5. Ховов О.Б. Качество образования: средство или цель?: X Царскосельские чтения // Международная научная конференция. -Санкт-Петербург: 2016. – С. 126-129.